

METHODS OF DEVELOPING THE INTERACTIVE LESSON PROCESS OF HIGHER EDUCATION TEACHERS

Orinbaeva Alima Otebaevna

Doctoral student of the Nukus State Pedagogical Institute

orynbaeva1995@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15285881>

ARTICLE INFO

Received: 20th April 2025

Accepted: 25th April 2025

Online: 26th April 2025

KEYWORDS

Teacher, students,
interactive applications,
digital interactive
program, Wiki, Forum,
education and independent
work.

ABSTRACT

This article covers the use of interactive applications by higher education teachers during lessons, their ability to fully convey the topic to students, and their use of interactive methods. Students also extract information that is important for solving the given problem on the topic. It is also analyzed that management disciplines are undoubtedly taught as a holistic and complete set of authoritative and consistent knowledge.

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО УРОЧНОГО ПРОЦЕССА УЧИТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Оринбаеву Алиму Отебаевну

Докторанту Нукусского государственного педагогического института

orynbaeva1995@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15285881>

ARTICLE INFO

Received: 20th April 2025

Accepted: 25th April 2025

Online: 26th April 2025

KEYWORDS

Преподаватель,
студенты,
интерактивные
приложения, Цифровая
интерактивная
программа, Вики, Форум,
образование и
самостоятельная
работа.

ABSTRACT

В данной статье рассматривается использование преподавателями высших учебных заведений интерактивных приложений в процессе обучения, полное донесение темы до студентов и проведение занятий интерактивными методами. Также студенты выделяют информацию, которая важна для решения данной проблемы по теме. Также анализируется преподавание управленческих дисциплин как целостного и полного, авторитетного и последовательного набора знаний.

OLIY TA'LIM O'QITUVCHILARINING INTERAKTIV DARS JARAYONINI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Orinbaeva Alima Otebaevna

Nukus davlat pedagogika instituti doktoranti

orynbaeva1995@mail.ru

ARTICLE INFO

Received: 20th April 2025

Accepted: 25th April 2025

Online: 26th April 2025

KEYWORDS

O'qituvchi, talabalar, interaktiv ilovalar, Raqamli interaktiv dastur, Wiki, Forum, ta'lim va mustaqil ishlar.

ABSTRACT

Ushbu maqolada Oliy ta'lim o'qituvchilarining dars jarayonidagi interaktiv ilovalardan foydalanishi, mavzuni talabalarga to'liq yetkazib berishi va interfaol usullarda o'tishi haqida yoritiladi. Shuningdek, talabalar mavzu bo'yicha berilgan muammoni hal qilish uchun muhim bo'lgan ma'lumotlarni ajratib olishadi. Boshqaruv fanlari shubhasiz, yaxlit va to'liq obro'li va izchil bilimlar to'plami sifatida o'qitilishi ham tahlil etiladi.

O'qituvchi uchun kitoblar va ma'lumot tashuvchi qurilmalardagi materiallarda oliy ta'lim talabalarini o'qitishning barcha mavzulari bo'yicha turli darajadagi murakkablikdagi vazifalar mavjud. Har bir muammo tushuntirishlar bilan to'liq yechim bilan birga keladi. Raqamli interaktiv ilovadan foydalanish OTM talabalarining darsdagi ishini faollashtiradi, monoton faoliyatdan qochishga yordam beradi va talabalarning bilim sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Raqamli interaktiv dastur multimedia proyektori bilan, istalgan turdagi interaktiv doskada, kompyuter sinfida, shaxsiy kompyuterlarda ishlatilishi mumkin.

Darslarda interfaol shakllar va o'qitish usullaridan foydalanish materialni ochiq, qiziqarli, jonli va xayoliy shaklda o'qitishga imkon beradi, bilimlarni yaxshiroq o'zlashtirishga yordam beradi, o'rganishga qiziqish uyg'otadi, kommunikativ, shaxsiy, ijtimoiy va intellektual qobiliyatlarni shakllantiradi.

interaktiv elementlar

Wiki. Wiki muhiti hujjatlarda hamkorlik qiladi, bu talabalarga tarkibni qo'shish, kengaytirish va o'zgartirish uchun birgalikda ishlash imkonini beradi. Wiki muhitining tamoyillari juda oddiy:

- matnni yozish va saqlash mumkin;
 - Treningning istalgan ishtirokchisi ushbu matnni o'qib, o'zicha o'zgartirishlar kiritishi mumkin. Buning uchun "Tahrirlash" yorlig'iga o'tish va sahifaga o'zgartirishlarni kiritish lozim;
 - yangi versiyani saqlangandan so'ng u hamma uchun mavjud bo'ladi;
 - hujjatning oldingi versiyalari o'chirilmaydi va istalgan vaqtda tiklanishi mumkin.
- O'qituvchi hujjat ustida ishlayotgan yoki yozma muhokamada qatnashayotgan har bir talabaning hissalarini kuzatishi mumkin.

Forum. Forum barcha munozaralar olib boradigan joy. Forumlar boshqa tuzilishga ega bo'lishi va xabarlarni baholash vositalarini o'z ichiga olishi mumkin. Forum xabarlarini uch xil formatda ko'rish mumkin va ular qo'shimchalarni o'z ichiga olishi mumkin.

Forumga obuna bo'lish orqali ishtirokchi o'zining elektron pochta-siga barcha yangi xabarlarining nusxalarini oladi. O'qituvchi barcha talabalarni forumga qo'shilish uchun imzolashi mumkin.

Forumga tayyorgarlik ko'rish jarayonida quyidagilarni ko'rish kerak:

- forum shakli:
 - oddiy munozara - bitta mavzudan iborat. Bir mavzu bo'yicha muhokamalarni yo'naltirish uchun ishlatiladi.
 - standart jamoat forumi - har bir a'zo istalgan vaqtda yangi mavzuni boshlashi mumkin bo'lgan ochiq forum.
 - har bir a'zo mavzu ochadi - bunday forumlarda siz foydalanuvchilar yaratishi mumkin bo'lgan mavzular sonini cheklashingiz mumkin.
- talabalarning xabarlarini baholash imkoniyati (ha bo'lsa, reyting shkalasini ko'rsatish kerak).

Onlayn maslahatlar/chatlar. Chat ishtirokchilarga Internet orqali real vaqtda bir vaqtning o'zida munozaralar o'tkazish imkonini beradi. Bu qiziqarli mavzular bo'yicha turli nuqtai nazarlarni eshitish fikr almashishda foydali usuldir. Suhbatni tayyorlashda suhbat shaklini tanlash kerak:

- davriy suhbat - bir vaqtning o'zida amalga oshiriladi (masalan, kuniga bir marta, haftada bir marta, ma'lum kun va vaqtda);
- ochiq chat - belgilangan vaqtga ega emas va har doim mavjud.

An'anaviy ta'lim. Bu ta'lim shaklida o'qituvchi fan mazmuniga singib ketgan va o'rganilayotgan mavzuda aks ettirilgan asosiy g'oya va tushunchalarni ko'rsatishi kerak. O'qituvchi talabalar oldiga umumiy (strategik) vazifa qo'yishi va kelajak uchun kerakli natijaning turi va xususiyatlarini tavsiflashi kerak. O'qituvchi bilim modulini taqdim etadi yoki ma'lumot olish uchun boshlang'ich nuqtalarni belgilaydi.

An'anaviy ta'limda interaktiv ilovalarning ahamiyati shundaki, talaba va o'qituvchi haqiqatda teng va teng darajada qiziqarli mavzular sifatida o'zaro aloqada bo'lishlari mumkin, chunki malaka bilim va yosh bilan emas, balki muvaffaqiyatli urinishlar soni bilan belgilanadi.

Muammolar (dasturda qayd etilgan mavzuga muvofiq) hayotiy masalalar o'rganilganligi sababli, ular o'quv mazmunida bevosita muhokama qilinmaganligi sababli, hayotiy g'oyalari va tushunchalar o'qituvchi tomonidan bevosita yoki aksincha taqdimot orqali o'zlashtiriladi. Talabalar muammoni hal qilish uchun muhim bo'lgan ma'lumotlarni ajratib olishadi, masalaning o'zi ma'lumotlar bilan tanishishda aniq bo'ladi, xuddi hayotiy muammolarni hal qilishda, ya'ni tayyor yechimlar majmui bilan oldindan tayyorlangan vazifalar yoki muammolar mavjud. Boshqaruv fanlari shubhasiz, yaxlit va to'liq obro'li va izchil bilimlar to'plami sifatida o'qitiladi. Fan tarixi muammolari tadqiqot bloklari va kvazi-tadqiqot vazifalari sifatida keng gumanitar kontekstda o'qitiladi. Ta'lim va kasbiy bilimlar mantiqiy asosga aniq qurilgan bo'lib, taqdimot va assimilyatsiya qilish uchun eng mos keladi.

Ta'lim va kasbiy bilimlar muammoni hal qilish sxemasi bo'yicha tuziladi. Laboratoriya ishining asosiy maqsadi amaliy manipulyatsiya ko'nikmalari, shuningdek, rejalashtirilgan natijalarga erishishga qaratilgan ko'rsatmalarga amal qilish qobiliyatidir. Laboratoriya materiallari talabalarni sinfda ishlayotgan g'oyalarga muqobil g'oyalarni taklif qilishga undaydi. Bu o'quv mashg'ulotlari davomida ma'lumotlar asosida natijalarni taqqoslash, taqqoslash va mustaqil ravishda tanlash imkonini beradi.

Ta'lim laboratoriya ishi va amaliy mashg'ulotlar davomida materialni o'rganish qat'iy belgilangan ko'rsatmalarga amal qiladi va o'rganilayotgan tushuncha va tushunchalarni tushuntirishga qaratilgan metodologiya bilan belgilanadi. Bu taqlid ishidir. Sinfda ishlashdan

oldin talabalar laboratoriya tajribalari va amaliy mashg'ulotlarda yangi hodisalar, g'oyalar bilan ishlaydilar. Shu bilan birga, har bir kishi o'ziga xos mustaqillik o'lchovini ishlab chiqadi.

Amaliy mashg'ulotlar o'qituvchi tomonidan shunday rejalashtirilishi kerakki, to'g'ri javoblarni faqat bajarilgan topshiriqlar bo'yicha ko'rsatmalar va tavsiyalarga aniq amal qilgan talabalar oladi. Amaliy mashg'ulotlarda talabalarga mustaqil ravishda rejalashtirish, tajriba, tajriba o'tkazish, o'z tadqiqotlarini taqdim etish, yo'nalishlarini aniqlash va mumkin bo'lgan natijalarni taklif qilish imkoniyati beriladi. Ko'rib chiqilayotgan tarkibni chinakam tushunish uchun talaba o'sha mazmunga oid faktik ma'lumotlar to'plamini, o'rnatilgan tayyor xulosalar va baholashlarni o'rganishi kerak.

Talabalar qabul qilingan g'oyalar, fikrlar, qoidalarni so'roq qiladilar, ular mustaqil ravishda shakllantiradigan, asoslaydigan va ifodalaydigan muqobil talqinlarni qidirishga kiritadilar. Ish turli nuqtai nazarlarni taqqoslash va kerakli faktlarni jalb qilish sifatida davom etadi. Mustaqil topshiriqlar joriy etilishi bilan savol tug'iladi - ta'lim (va nafaqat ta'lim, balki ilmiy, yarim professional) yutuqlarni baholash tizimi qanday o'zgarishi kerak? Bugungi kunga kelib, javob faqat ilmiy tekshirishni talab qiladigan va tadqiqotchilarni kutayotgan farazlarni o'z ichiga olishi mumkin. Shunday qilib: kompetensiya yondashuvi talaba tomonidan ishlab chiqarilgan mavhum mahsulotni emas, balki haqiqiy, rad etilgan va so'ralgan mahsulotni baholashga imkon beradi. Boshqacha aytganda, talabalarning o'zlashtirish darajasini baholash tizimi birinchi navbatda o'zgarishi kerak. Hayot va tanlangan kasbiy faoliyat oldiga qo'yadigan muammolarni hal qilish qobiliyati baholanishi kerak. Buning uchun ta'lim jarayonini shunday o'zgartirish kerakki, unda "haqiqiy harakat maydonlari", o'ziga xos "tashabbusli ta'lim ishlab chiqarishi" paydo bo'ladi. Ishlab chiqarilgan o'quv kontentlari (shu jumladan intellektual mahsulotlar) nafaqat o'qituvchi uchun, balki ichki (universitet) va tashqi (davlat) bozorlarda loyihalash va baholash uchun ishlab chiqariladi.

References:

1. Condruz-Bacescu, M. (2020). Promoting open education and free educational resources. In: *eLearning and Software for Education Conference (pp. 305–311)*. London: National Defence University Publishing House. DOI: 10.12753/2066-026X-20-039]
2. U.Yuldashev, M.Mamarajabov va S.Tursunov "Pedagogik Web-dizayn" sabaqliq, T-2013 jil.
3. Yuldashev U.Yu., Boqiyev R.R., Zokirova F.M. Informatika o'qitish metodikasi. Oqiw qollanba. Tashkent. «Talqin» 2004. 187-b.
4. Michael Henderson, Geoff Romeo. Teaching and Digital Technologies Cambridge University Press 2015.
5. Ishmuamedov R., Abduqodirov A., Pardayev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar (ta'lim muassasalari pedagog-o'qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar). – T.: "Iste'dod" jamg'armasi, 2008. – 180 b.